

НЕКОТОРЫЕ НОВЕЛЛЫ ПРОЕКТА ЗАКОНА ОБ ОХОТЕ

Н. В. Краев, С. П. Матвейчук
ВНИИОЗ, г. Киров

Рассматриваются некоторые новшества очередного проекта закона, отличающие его от сложившихся в российском законодательстве традиций, комментируется опыт его обсуждения в коллективах специалистов и неоднозначная оценка отдельных положений проекта. Отмечается, что за полтора года, истекших со времени его приемки заказчиком, реальные шаги в сторону завершения работы, как и прежде, не сделаны.

Certain innovations of the recent draft of the Law "On Hunting" are discussed. They differentiate it from traditions formed in Russian legislation. The experience of its discussion by specialists and an ambiguous assessment of certain provisions of the law draft are commented. It was noted that during the year and a half passed since the period of its acceptance by the customer decisive steps to the completion of this work were not undertaken as before.

Прошло почти пятнадцать лет со дня появления первого варианта проекта закона «Об охоте и охотничьем хозяйстве», подготовленного председателем Центрального правления Росохотрыболовсоюза А. А. Улитиним. Затем появился проект, подготовленный временным творческим коллективом Свердловской облкомприроды, и т. д. Государственная Дума Федерального Собрания РФ приступила к официальным процедурам, предваряющим сессионное рассмотрение законопроекта «Об охоте и охотничьем хозяйстве», в июне 1995 года, вскоре после принятия Федерального закона «О животном мире». Рассмотрение закона «Об охоте и охотничьем хозяйстве», потом просто «Об охоте», неоднократно фигурировало в планах законопроектной работы высших органов представительной власти России – Верховного Совета, затем Государственной Думы. За время нахождения разных вариантов проекта в Госдуме изменялось его название (один раз), назначались и отстранялись комитеты-соисполнители (4 раза), пропускались сроки рассмотрения Советом Госдумы (3 раза) и Госдумой (14 раз). В марте 2001 г. в Государственной Думе проведены парламентские слушания на тему «Правовые аспекты регулирования охоты и охотничьих ресурсов». Планы менялись, а проекту до настоящего времени так и не суждено было получить одобрение даже в первом чтении. Закон об охоте до сих пор оказался «не по зубам» федеральному законодателю.

В пятнадцатый раз запланированное Государственной Думой Федерального Собрания РФ рассмотрение 22 декабря 2004 г. проекта Федерального закона № 96700129-2 «Об охоте» (постановление Государственной Думы от 29 октября 2004 г. № 1080-IV ГД «О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 10 ноября по 24 декабря 2004 года»), не состоялось. Но появилась некоторая ясность.

Комитет Государственной Думы по природным ресурсам и

природопользованию рассмотрел 2 декабря 2004 г. проект (№ 96700129-2) федерального закона «Об охоте», внесенный депутатами Государственной Думы второго созыва Н. П. Астафьевым, В. М. Зелениным, Ю. В. Лыжиным и А. А. Турусиным 16 июля 1996 года.

Комитет заключил следующее: несмотря на необходимость законодательного регулирования вопросов охоты, законопроект имеет существенные недостатки, вызванные в основном тем, что со времени его внесения в Государственную Думу изменилось земельное, налоговое, бюджетное и другое законодательство. В связи с несоответствием этого законопроекта законодательству Российской Федерации, отсутствием заключений Правительства Российской Федерации и Государственной экологической экспертизы, невозможностью устранения перечисленных и иных недостатков при подготовке законопроекта к первому чтению, Комитет рекомендовал Совету Государственной Думы указанный законопроект снять с дальнейшего рассмотрения. Решено было также создать рабочую группу Комитета по разработке нового проекта Федерального закона «Об охоте».

Советом Государственной Думы 9 декабря 2004 г. указанный проект снят с рассмотрения [1].

Законопроект неясного авторства «Об охоте и охотничьем хозяйстве» (редакция на май 2001 г., с учетом некоторых поправок участников Парламентских слушаний 19.03.01 на основе обсужденного на рабочей группе текста) помещен в сети Интернет [2]. Снятый с дальнейшего рассмотрения законопроект № 96700129-2 «Об охоте» имеется в базе «Законопроекты» правовой системы «Консультант Плюс». Остальные известные нам варианты законопроектов (около двадцати) не публиковались и не обсуждались широкой научной и охотничьей общественностью.

* * *

Весной 2004 года институт победил в открытом конкурсе на разработку проекта федерального закона об охоте, объявленном Минсельхозом России. Концепция и текст законопроекта были приняты заказчиком без замечаний (акты от 16.08.2004 г. и 15.11.2004 г.). В следующем году осуществлялась доработка и совершенствование проекта в рамках утвержденного Россельхозакадемией тематического плана ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б. М. Житкова. Публикуемый в настоящем издании проект (далее – Проект) был разработан в отделе «Хозяйство и Право» ВНИИОЗ авторами этой статьи.

Многие положения, реализованные в Проекте, ранее обосновывались в ряде публикаций¹. Один из вариантов был напечатан в массовой охотничьей газете [3]. Проект обсуждался на расширенном (с приглашением практических работников) научно-производственном совещании ВНИИОЗ, совещании в

¹ Список основных таких публикаций дан в приложении к настоящей статье. В некоторых случаях отсылки к публикациям, содержащим подробную аргументацию конкретных положений Проекта, даются по тексту статьи. Часть публикаций доступна на поддерживаемом Н. В. Краевым сайте: <http://www.ohotzakon.ru>.

Минсельхозе России, Совете Росохотрыболовсоюза и неоднократно дорабатывался с учетом полученных замечаний.

Опыт обсуждения показал, однако, полезность краткого изложения основных новелл, новшеств Проекта, отличающих его как от ныне действующего охотничьего законодательства, так и от иных проектов федерального охотничьего закона. Конечно, изложение это будет беглым, пунктирным – охотничье законодательство последних десятилетий было в подавляющей своей части латанием дыр подручными средствами, и закон действительно нужно было писать заново. Стремление к максимально полному учету российских охотничьих традиций, реалий и перспектив, особенностей сложившейся правовой системы, современного зарубежного опыта обусловили фактическое отсутствие в Проекте норм, дублирующих другие правовые акты; нормы Проекта, обеспечивающие преемственность правового регулирования, даны в непривычных редакциях.

Обычно в федеральных законах за общими положениями следуют статьи, характеризующие государственное управление в регулируемой сфере. Права и обязанности граждан регламентируются по остаточному принципу или вообще самостоятельно не формулируются; часто их приходится выводить логически из пробелов в государственных полномочиях.

В Проекте соблюдена конституционная иерархия: человек, его права и свободы – высшая ценность, дело государства – обеспечивать их соблюдение. Соответственно, за общими положениями (в которых также раскрывается смысл и содержание прав и свобод) следуют статьи, закрепляющие и регулирующие охотничьи права населения. Нормы о государственном управлении помещены в конце Проекта, в главе «Обеспечение действия настоящего Федерального закона».

В целом, помимо преамбулы, вводной («Общие положения») и заключительной («Вступление в силу...»), Проект состоит из трех глав: «Охота», «Охотничье хозяйство» и «Обеспечение действия...». Последовательность обусловлена тем, что:

- центральным объектом регулирования признается охота, массовое явление, побудительные мотивы которого, в его самостоятельном проявлении, лежат вне государственной политики, географического местонахождения, состава фауны и иных внешних обстоятельств;

- охотничье хозяйство – та или иная форма организации охоты, с одной стороны, обусловленная естественными факторами, с другой – более или менее адекватно избираемая государством как гарантом общественного благополучия и собственником ресурсов охотничьих животных;

- обеспечение устойчивости охоты и стабильности охотничьего хозяйства посредством исполнения закона (и наблюдения за его исполнением) – функция государства. Последняя сводится к признанию и соблюдению охотничьих прав граждан, интересов территориальных охотпользователей и других хозяйствующих субъектов (с соблюдением экологических требований,

требований безопасности и иных необходимых ограничений).

Проект вводит много новых терминов, мало или вовсе не употребляющихся в охотничьем законодательстве и охотоведческой литературе. Об этом стоит поговорить особо, поскольку обилие новых понятий создало у некоторых наших критиков ощущение, будто Проект навязывает отечественному охотничьему хозяйству надуманные или слепо заимствованные формы.

На самом деле проблема в том, что нынешнее охотничье законодательство просто не улавливает современные отечественные реалии – в нем нет соответствующих понятий и механизмов. Например, в России множество организаций и предпринимателей, организовывающих коммерческие (туристические) штучные охоты независимо от наличия собственных охотничьих угодий, но нет нормативного понятия, соответствующего западному «аутфиттеру» («гиду-аутфиттеру»), в Проекте – *охотоператор*. Долгосрочные охотпользователи уже несколько лет выдают именные разовые лицензии от имени государственных органов, но нет ни понятия *лицензионный агент*, ни, следовательно, нормативного порядка выполнения этих работ и их оплаты государством; отсюда либо множественные споры, либо незаконные сборы с охотников, либо нелегальные выплаты (исполнителям).

Введение Проектом лотерейной системы [4] вызвало особенно острое неприятие как «заграничное изобретение». Кратко возразим. Во-первых, распределение лучших охотничьих шансов жеребьевкой – традиционная практика дореволюционных охотничьих обществ, причем практика, высочайше утверждаемая российским государем¹. Еще в начале 1960-х годов охотники Ростова, зажатые со всех сторон чужими угодами, разыгрывали скрадки на оставшемся у них участке оз. Неро жеребьевкой; эта практика была пресечена органами власти именно как «отжившая» [5], то есть устаревшая, а не чересчур новаторская. Во-вторых, возражающими оказались исключительно руководители обществ охотников и охотхозяйств. Думается, мотивы многих из них наглядно выразил председатель одного из областных обществ охотников, который при обсуждении Проекта публично заявил: «Мне эта лотерейная система не нравится – ведь эдак даже мне может лицензии не достаться». Конечно, есть и хозяйственные мотивы – дефицитными лицензиями расплачиваются за корма, технику, горюче-смазочные материалы. Но от закона нельзя ожидать, что он будет стимулировать теневой оборот – он может лишь создать условия для достаточности легального. Проект обеспечивает последнее, по меньшей мере, двумя путями: лотерейная плата фактически дает прибыль

¹ Так, в Первом военном обществе охоты жребием распределялись шалаши на тетеревиных токах, места охоты на вальдшнепиной тяге и «утиной стойке» (§§ 64, 65), определялось право выбора сопровождающего егеря, лесника и право первого подхода к глухарю (§§ 24, 62). Тянулись по жребию и стрелковые номера на облавной охоте, причем при каждом новом круге (заgone, наgone) номера обменивались в восходящем порядке (§ 24) – Устав Первого военного общества охоты. Высочайше утвержден 21 марта 1889 г. // Сборник узаконений об охоте, действующих в Российской Империи, губерниях Царства Польского и Великом Княжестве Финляндском... СПб., Б/г. С. 118, 124, 126.

(например, в Канаде не редкость 20 претендентов на лицензию при лотерейном взносе в 5 долларов и цене лицензии – 35); часть лицензий нормативно, открыто выводится из лотерейной системы. Нужно, видимо, подчеркнуть: теневые механизмы движения лицензий – не безобидная «ловля рыбы в мутной воде». На распорядителей лицензий в предсезонье осуществляется чрезвычайное давление, как административное, так и криминальное (нередко и то, и другое одновременно со стороны одного лица). Нормативное установление обязательности открытого распределения лицензий методом случайной выборки не только обеспечивает конституционно закрепленную равнодоступность природных ресурсов, но и, в известной степени, выводит руководителей охотничьих организаций из-под сторонних угроз.

Проект включает в правовое поле охоту высокопоставленных чиновников. Понятие *протокольных хозяйств* (пп. 3 п. 3 ст. 72) также не является новшеством. В каждом субъекте Российской Федерации всегда были два-три охотхозяйства, регулярно обеспечивающие охоту первых руководителей регионов и приглашенных ими лиц. Как правило, хозяйства эти частные, лицензии – сверхлимитные, а охота «простолюдинов» запрещена или ограничена. Это способствует срастанию власти с бизнесом, коррупции и социальным протестам. Официальное определение законодательным органом количества и расходов протокольных хозяйств, с одной стороны, вводит в определенные рамки охотничьи потребности должностных лиц государственной власти и ставит их под бюджетный контроль, с другой – лишает почвы протестное поведение граждан. Охота является частью российского дипломатического протокола (отсюда и принятое в Проекте наименование) со времен Петра Великого, и эта традиция, с учетом современного развития межрегиональных и международных связей субъектов Российской Федерации, нуждается в правовом закреплении.

Законодательно предусмотренное существование протокольных хозяйств, кроме прочего, обеспечивает дополнительную устойчивость охотничьему хозяйству региона как общим признанием государственной важности охоты, так и тем, что, например, в случае назначения губернатора-антиохотника ущемления охоты должны будут начаться с протокольных хозяйств, не им учреждаемых. На одном из обсуждений Проекта в Минсельхозе России влиятельные должностные лица, метя, главным образом, в Росохотрыболовсоюз, настаивали на необходимости полного исключения из Проекта всяких упоминаний об охотхозяйствах. Разработчики обратили внимание на то, что такое решение потребует от Президента России закрытия Завидовского комплекса¹, а от Правительства – упразднения находящихся в

¹ Указ Президента РФ от 18 августа 1996 г. № 1217 (по состоянию на 8 апреля 2003 г.) «О государственном комплексе «Завидово» Федеральной службы охраны России» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4149; 1998. № 49. Ст. 6010; 2003. № 15. Ст. 1347.

ведении Минсельхоза 25 опытных охотничьих и лесохозяйственных хозяйств¹; предложение о ликвидации охотхозяйств «как класса» (или правового института долгосрочного охотпользования) было снято.

Действительно существующая проблема – монополистический характер нашего долгосрочного пользования. Лицо, получившее долгосрочную лицензию, вправе сколь угодно жестко ограничить охотничий доступ в уголья, установить предельные цены на путевки или вообще закрыть охоту на своей территории. Причем это может быть сделано хоть на следующий день после получения долгосрочной лицензии, то есть независимо от вклада охотпользователя, и безо всяких компенсаций охотникам, ранее посещавшим эти уголья. Монополизм чреват злоупотреблениями, против которого действующее законодательство бессильно. Прошедший, 2005/2006 гг., сезон чрезвычайно наглядно это показал. Ввиду почти двукратного уменьшения лимита добычи диких копытных животных охотхозяйства кратно взвинтили цены на путевки. Даже в дотационной Кировской области с низкооплачиваемым населением стоимость путевки на лосиную охоту колебалась около 20 тысяч рублей, а в отдельных хозяйствах доходила до 40 тысяч рублей. Конечно, это, вкуче с современной системой распределения лицензий, отсекло от лосиной охоты подавляющую массу охотников.

Проект системно разрешает эту проблему следующими, в частности, механизмами:

- запрет на установление финансовых и иных обременений, носящих пресекающий характер по отношению к занятию охотой (п. 11 ст. 3; п. 3 ст. 19);

- общее установление «слоистости» охотпользования, схемы, при которой обладателями различных прав на одной и той же территории могут быть одновременно *охотхозяйство*, *охоторганизатор*, *охотоператор* и *охотник-промысловик* (ст.ст. 49–52);

- наделение правом самостоятельно регламентировать доступ к охоте только *охотхозяйств* и лишь при принятии конкретных обязательств (см. п.п. 3–4 ст. 49); *охоторганизаторы* (большинство современных охотничьих хозяйств именно таковы) только организуют доступ к охоте на условиях (в том числе финансовых), определенных органом государственной власти (ст. 50);

- предоставление прав на охотничьи уголья в соответствии с разрешенным использованием угодий, определяемым охотустройством и отражаемым в кадастре (п. 1 ст. 54); анализ и оценка конкурентной среды на рынке охотничьих услуг является обязательным элементом работ по территориальному охотустройству (п. 2 ст. 72), и занятие кем-либо доминирующего положения на рынке охотничьих услуг автоматически влечет государственный контроль над ценообразованием [6].

¹ Распоряжение Правительства РФ от 22 февраля 2005 г. № 195-р [Об утверждении Перечней федеральных государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Минсельхоза России, Россельхоза и Росрыболовства] // Собрание законодательства РФ. 2005. № 9. Ст. 743.

Одной из острейших проблем современного долгосрочного лицензирования является распределение угодий на основе заявок претендентов без учета интересов остального охотничьего населения. Как говорилось выше, антимонополистические положения Проекта препятствуют, например, созданию *охотхозяйств* (самостоятельно регулирующих доступ к охоте) в пригородных и водно-болотных, наиболее посещаемых охотниками, угодьях.

Принципиальным новшеством Проекта является введение правила, согласно которому конкурсные предложения формируются государственным органом на основании материалов кадастра, охотустройства и программы развития охотничьего хозяйства (п. 4 ст. 53), а не заявками первоначальных претендентов. Это обеспечивает проведение осмысленной и действенной государственной политики обеспечения охотничьих прав населения.

Согласно Проекту, уже подача кем-либо надлежащего ходатайства о территориальном охотпользовании сама по себе обязывает государственный орган управления охотничьим хозяйством публиковать извещение о начале процедуры предоставления прав на охотничьи угодья с указанием сроков вступления в процедуру иных претендентов (п. 3 ст. 53).

Проект предусматривает согласование правообладателями земель, лесов и водных объектов не индивидуальных заявок претендентов, а материалов государственного охотустройства. Это облегчает бремя множественных согласований и, кроме того, исключает возможность его перекладывания на претендентов; неохотничьи правообладатели избавляются от соблазна пользоваться языком угроз и ультиматумов, шантажировать претендентов и выдвигать коррупционные условия согласования. Если истребуемые претендентом права могут быть предоставлены в рамках согласованных правообладателями других ресурсов требований охотустроительных материалов, никаких дополнительных согласований не требуется (п. 2 ст. 54).

Важно, что, если интересы охотничьего хозяйства требуют осуществления деятельности, выходящей за рамки условий правообладателей других ресурсов, это не означает обязательного подчинения нашей отрасли этим условиям. Проект возлагает на государственный орган управления охотничьим хозяйством обязанность возбуждать в таких случаях процедуру официального изменения тех обстоятельств, на которых основываются условия правообладателей (п. 2 ст. 54). Например, если лесники организовали питомник сосны в местах обычных зимних концентраций лося, это – повод для изменения лесохозяйственных решений и лесоустроительной документации, но не для отказа от обоснованных охотхозяйственных мероприятий.

Новшеством является бессрочность предоставления охотхозяйственных прав (с ежегодным лицензионным платежом, см. п. 4 ст. 47). В нынешних обстоятельствах срочность¹ охотхозяйствования уместна: попользовался угодьями, имея монополистические преимущества – дай поснимать сливки

¹ Пусть и *долгосрочность*, хотя вряд ли десятилетие можно считать для охотничьей отрасли значительным сроком; он меньше естественного жизненного цикла многих видов основных средств, от капитальных строений до охотничьих животных.

другому. В механизме, предусмотренном Проектом, когда права территориального охотпользования предоставляются в соответствии с требованиями государственного охотустройства и осуществляются с соблюдением охотничьих прав и интересов населения, этот аргумент не действует. Вместе с тем, как для судьи несменяемость с должности не означает пожизненности нахождения в ней, так и для конкретного территориального охотпользователя бессрочность пользования не делает его вечным.

Условия пользования могут изменяться в связи с необходимостью приведения их в соответствие с изменившимся законодательством. Здесь важно, что эти изменения законодательства будут действовать для всех, то есть не могут применяться индивидуально, к отдельному территориальному охотпользователю. Кроме того, как уже говорилось, Проект запрещает введение пресекательных обременений, то есть таких нормативных ограничений, при которых охотпользование невозможно.

Как и сейчас, права территориального охотпользователя могут быть принудительно прекращены в связи с совершенным им правонарушением или в связи с изъятием для государственных (муниципальных) нужд. Новшеством Проекта является обязательность (в последнем случае) возмещения убытков, включая стоимость сооружений (п. 2 ст. 56; п.п. 1–3 ст. 70).

В целом, ситуация с территориальным охотпользованием поставлена в Проекте, как представляется разработчикам, с головы на ноги – организационная структура охотничьего хозяйства формируется не посредством коррупционной подковерной борьбы претендентов на монополизм без учета интересов охотников и с запрограммированным ущемлением их прав, а в ходе реализации изначально социально ориентированной государственной политики, закреплённой в общедоступных программах развития охотничьего хозяйства, официальных материалах охотустройства и кадастра охотугодий.

В 1990-х годах, с изъятием у государственных органов управления охотничьим хозяйством собственных угодий (охотничье-производственных участков и т. п.), массовый характер приобрела охота госслужащих в государственных заказниках или угодьях негосударственных охотхозяйств по специальным разрешениям, выдаваемым якобы в целях регулирования численности, взятия биологических проб для санитарно-эпидемиологических служб и т. д. С целью предотвращения злоупотреблений Проектом подробно регламентированы основания и порядок проведения специальных, осуществляемых вне общего порядка охот (ст. 6). Проект запрещает получение каких-либо выгод от специальных охот их инициаторами, организаторами и участниками. Проведение специальных охот допускается только в случаях, когда планируемые результаты не могут быть достигнуты иными средствами, например, приобретением биопроб у обычных охотников.

Многие комментаторы Проекта недоумевали по поводу отсутствия терминов «спортивная» и «любительская» охота. Однако различить эти виды охот друг от друга, а равно от «промысловой» не смогли за столетие даже

ученые, начиная с основоположников охотоведения [7]; при опросе опытных охотоведов в Западной Сибири в 2006 году выяснилось, что даже специалисты с большим стажем работы в отрасли испытывают затруднения с отнесением охотников к категории «охотник-промысловик»¹. Поэтому в Проекте этот термин использован в точном юридическом значении лицензированного правообладателя на промысловый участок (ст.ст. 52 и 55). Понятия спортивно-промыслового ряда нагружены размытыми смыслами и не поддаются определению с точностью, необходимой для нормативно-правового регулирования.

Особо отметим совокупность нововведений, направленных на повышение эффективности охотнадзорной деятельности.

Во-первых, существенно расширен перечень действий, подпадающих под понятие «охота» (ст. 5). Формула послевоенного российского законодательства «выслеживание, преследование и добыча» существенно затрудняла правоприменение – дознаватели, прокуроры и суды нередко не признавали охотой безрезультатные действия несомненно охотничьего характера. Кроме того, эта формула не охватывала некоторые классические виды охот, не связанные с преследованием и выслеживанием, такие, как охота на вальдшнепа на тяге и многие другие неходовые охоты. Причем конструкция принятого в Проекте определения такова, что все указанные в нем действия являются охотой, пока не признано обратное; как говорят юристы, охотничий характер действий «презюмируется», предполагается априори. Конечно, эта презумпция в ряде случаев опровержима – например, если человек преследует лося, имея при себе лишь фотоаппарат, такое преследование будет признано охотой, только если он гонит зверя на стрелков.

Во-вторых, введены две презумпции, связанные с вопросами собственности на добытых животных (ст. 10). «Если и пока не установлено иное»:

- лица, в вещах, транспортном средстве или помещении которого находится животное или его часть (а равно лица, с ведома и согласия которых животное или часть его там находится), признаются владельцами и добытчиками этого животного;

- при групповой охоте добыча находится в общей совместной собственности членов группы.

Эта норма затрудняет уход от ответственности браконьеров, задержанных вне места добычи, а при групповой охоте – перекладывание высокопоставленными лицами ответственности на «тех, кого не жалко».

В-третьих, Проект предусматривает возможность принятия субъектами Российской Федерации нормативных правовых актов о наделении частью госохотнадзорных полномочий как должностных лиц различных государственных и муниципальных органов, так и должностных лиц

¹ Сообщение проводившего анкетирование и опросы зав. отделом экономики и охоттуризма ВНИИОЗ, к.с.-х.н. М. Н. Андреева.

общественных объединений охотников и территориальных охотпользователей (в том числе физических лиц) (п. 4 ст. 77).

В-четвертых, если привлечение нарушителя к административной ответственности и (или) предъявление к возмещению причиненного вреда оказалось невозможным ввиду того, что какое-либо должностное лицо не передало дело по подведомственности, с этого лица взыскиваются суммы максимальных установленных для соответствующего правонарушения штрафных санкций и размера вреда (п. 5 ст. 87). Как известно, значительное количество материалов о нарушениях правил охоты утаивается сотрудниками милиции, лесного и иных ведомств, и норма Проекта, с одной стороны, позволит восстановить утраченные бюджетами суммы за счет виновных, с другой – в ходе судебного разбирательства о взыскании этих сумм будет фактически выясняться событие (состав) исходного охотничьего правонарушения.

В шестых, с владельца незаконной добычи взыскивается стоимость работ по первичной обработке, транспортировке, хранению и реализации продукции незаконной охоты, выполненных государственными органами управления охотничьим хозяйством (п. 9 ст. 87).

Наконец, утверждение положения о службе госохотнадзора Правительством Российской Федерации (а не «материнским» ведомством; п. 3 ст. 75) и в соответствии с определенной в законе (Проекте) компетенцией (см. § 12) повышает статус службы, придает ей относительную автономность, независимость от органа управления охотничьим хозяйством, деятельность которого также может стать предметом охотнадзорных расследований.

* * *

Выше отмечены лишь некоторые из новшеств Проекта. В целом стратегия разработчиков сводилась к следующему:

- обеспечить преемственность отечественного охотпользования. По нашим оценкам, никаких резких перемен в структуре отрасли реализация Проекта не вызовет. Для некоторых положений, безусловно, должны быть установлены переходные периоды (например, для государственного охотустройства, введения программ подготовки охотников и т. п.);

- отразить произошедшие фактические перемены в охотничьем хозяйстве, в том числе разнообразие охотхозяйствующих субъектов. Действующее охотничье законодательство, как и Федеральный закон «О животном мире», загоняют всех хозяйствующих субъектов в долгосрочные охотпользователи, что создает необоснованные препятствия вхождению в отрасль;

- учесть зарубежный опыт. Здесь разработчики сознательно ориентировались на практику США и Канады – обширных федеративных государств, в которых, несмотря на схожее с Россией сочетание индустриальных и глухих (отсутствующих в Западной Европе) территорий, действуют единообразные схемы организации охотпользования;

- перенести центр тяжести управления охотничьим хозяйством в субъекты

Российской Федерации. Опыт последних двадцати лет, особенно недавние неуклюжие действия федеральных властей, на наш взгляд, убедительно демонстрирует несостоятельность чрезмерной централизации управления отраслью в современных условиях;

- сформулировать охотничьи права граждан и территориальных охотпользователей в максимально широкой интерпретации, закрепить действенные механизмы их защиты. На наш взгляд, юридически обеспеченная активность граждан может иметь для наведения порядка в отрасли даже большее значение, чем укрепление позиций госохотнадзора;

- создать действенные механизмы защиты от вредящей деятельности других отраслей народного хозяйства и необдуманных действий органов государственной власти, обеспечить стабильность охотпользования. В этих целях в Проект введены многие положения, сейчас содержащиеся в подзаконных актах;

- вписать охотничий закон в современную правовую систему России. Все положения Проекта, от определения территориальных границ его применения до научного обеспечения отрасли, терминологически и содержательно выверены и согласованы со смежными актами федерального законодательства (в некоторых случаях учтены и проекты таких актов).

Реакции на Проект разнообразны – от гневного осуждения до полного одобрения. Представители центрального аппарата структур Минсельхоза недовольны сохранением долгосрочного (территориального) охотпользования, расширением прав охотпользователей по регламентации охоты на предоставленной территории, Росохотрыболовсоюза – возмущены исключительно государственным удостоверением права охоты согласно одной из редакций Проекта. Различны реакции на расширение полномочий субъектов Российской Федерации в дотационных регионах и регионах-донорах. Естественно, противоположны оценки лотерейной системы со стороны руководителей охотхозяйствующих субъектов и охотников. Нет единодушия и среди последних: «генералы» категорически против, «рядовые» – двумя руками «за». При этом противники Проекта всерьез опасаются его принятия, вступления в силу, сторонники, напротив, уверены, что его в Думу не пропустят. Уверенность последних не лишена оснований: рабочая группа, созданная приказом Министра сельского хозяйства России от 17 марта 2005 г. № 35 «О создании рабочих групп по подготовке законопроектов и других нормативных правовых актов» для дальнейшей работы с принятым Министерством Проектом, так и не была ни разу созвана.

Как бы то ни было, анализ оценок и, главное, их аргументации, с одной стороны, позволил нам устранить ряд недочетов, с другой – убедил нас в том, что в Проекте удалось избежать системных ошибок, содержательных внутренних противоречий.

Работа над Проектом продолжается, и разработчики по-прежнему с благодарностью принимают замечания, предложения и возражения от всех заинтересованных лиц.

Литература

1. **Краев, Н. В.** Сколько еще нужно чтений и слушаний / Н. В. Краев // Вестник охотника и рыболова : массовый ежемесячник Российской Федерации. – 2005. – № 2. – С. 7.

2. **Проект** Закона об охоте и охотничьем хозяйстве // Сервер о русской охоте «Охотник» (http://www.hunter.ru/law/law_project.htm).

3. **Краев, Н. В.** Проект Федерального закона «Об охоте» / Н. В. Краев, С. П. Матвейчук // Вестник охотника и рыболова : массовый ежемесячник Российской Федерации. – 2005. – № 2. – С. 7–14.

4. **Матвейчук, С. П.** Канадский опыт обеспечения равнодоступности охотничьих ресурсов / С. П. Матвейчук // Охотоведение : научно-теоретический журнал / ВНИИОЗ, РАСХН. – Киров, 2004. – № 2 (52) : Зарубежный опыт охотничьего хозяйства. – С. 60–74.

5. **Собчук, И.** Спасти знаменитое озеро / И. Собчук // Охота и охотничье хозяйство. – 1962. – № 5. – С. 18–19 ; Знаменитое озеро будет спасено / И. Собчук // Охота и охотничье хозяйство. – 1962. – № 10. – С. 14 ; Об озере Неро / И. Собчук // Охота и охотничье хозяйство. – 1962. – № 11. – С. 62.

6. **Матвейчук, С. П.** Монополизм в сфере оказания охотничьих услуг / С. П. Матвейчук // Биологические ресурсы: состояние, использование и охрана : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 31 мая – 2 июня 2005 г. / ВГСХА, М-во с.х. РФ. – Киров, 2005. – С. 157–160.

7. **Матвейчук, С. П.** Российское охотоведение и проблемы организации охотничьей деятельности : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.03 – звероводство и охотоведение / Матвейчук Сергей Павлович. – Киров, 2000. – Гл. 1. : Спортивно-промысловая концепция охотничьей отрасли. – С. 8–9.

Список основных публикаций по проблематике законопроекта

Краев, Н. В. Концепция развития правового регулирования использования ресурсов охотничьих животных в Российской Федерации / Н. В. Краев // Охотничьи законы : сборник нормативных правовых актов и других документов / сост. Н. В. Краев ; ВНИИОЗ, РАСХН. – Киров, 1999. – С. 528–538.

Концепция развития и научного обеспечения охотничьего хозяйства России / А. В. Черкаев [и др.] // Труды ВНИИОЗ № 1 (51) 2000 : Охотоведение. Экономика, организация, право. – Киров, 2000. – С. 7–16.

Краев, Н. В. О проекте Федерального закона «Об охоте» / Н. В. Краев // Закон и защита общественных экологических интересов : сборник материалов учебно-методического курса (г. Уфа, пансионат «Автомобилист», 26 окт. – 1 нояб. 2000 г.) / Союз экологов Республики Башкортостан. – Уфа, 2000. – С. 99–107.

Краев, Н. В. Экологическое законодательство и обоснование необходимости издания Федерального закона об охоте / Н. В. Краев // Актуальные проблемы экологического права России». Ч. 1. Сент. 2001 г. : чтения, посвящ. памяти Колбасова О. С. материалы конф. – Чебоксары– М., 2001. – С. 41–46. – (Науч. тр. гос. природного заповедника «Присурский». Т. 5.)

- Матвейчук, С.** Еще о лицензировании охоты / С. Матвейчук // Охота и охотничье хозяйство. – 2001. – № 7. – С. 14–17.
- Матвейчук, С.** Закон об охоте нужно писать заново / С. Матвейчук // Охота и охотничье хозяйство. – 2002. – № 9. – С. 1–3.
- Краев, Н. В.** Возникновение, предоставление, удостоверение права охоты / Н. В. Краев // Вестник охотника и рыболова : массовый ежемесячник Российской Федерации. – 2003. – № 8. – С. 16–22.
- Краев, Н. В.** Концепция проекта федерального закона «Об охоте» / Н. В. Краев // Вестник охотника и рыболова : массовый ежемесячник Российской Федерации. – 2003. – № 10. – С. 8–9.
- Краев, Н. В.** О государственной экологической экспертизе при предоставлении объектов животного мира в долгосрочное пользование / Н. В. Краев // Журнал Российского права. – 2003. – № 8. – С. 18–24.
- Краев, Н. В.** Порядок предоставления объектов животного мира в долгосрочное пользование / Н. В. Краев // Вестник охотника и рыболова : массовый ежемесячник Российской Федерации. – 2003. – № 7. – С. 16–27.
- Матвейчук, С. П.** Вопросы перераспределения полномочий по управлению охотой между Российской Федерацией и ее субъектами / С. П. Матвейчук // Сборник материалов научно-практической конференции «Перспективы и пути развития рыбной промышленности и охотничьего хозяйства в Ханты-Мансийском автономном округе» (г. Ханты-Мансийск, 4–5 июня 2003 г.). – Ханты-Мансийск, 2003. – С. 119–125.
- Матвейчук, С. П.** Макет Федерального закона об охоте / С. П. Матвейчук // Вопросы экологии и природопользования в аграрном секторе : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Ижевск, 20–23 июня 2003 г.) / ВНИИОЗ, РАСХН, УИПКиА. – М. : АНК, 2003. – С. 321–324.
- Краев, Н. В.** Правовое регулирование весенней охоты: история и современность / Н. В. Краев // Вестник охотника и рыболова : массовый ежемесячник Российской Федерации. – 2004. – № 8. – С. 10–19.
- Матвейчук, С. П.** Канадский опыт обеспечения равнодоступности охотничьих ресурсов / С. П. Матвейчук // Охотоведение : научно-теоретический журнал / ВНИИОЗ, РАСХН. – Киров, 2004. – № 2 (52) : Зарубежный опыт охотничьего хозяйства. – С. 60–74.
- Краев, Н. В.** Концепция Федерального закона «Об охоте» / Н. В. Краев // Экологическое право. – 2005. – № 3. – С. 15–20.
- Краев, Н. В.** Право охоты / Н. В. Краев // Адвокат. – 2005. – № 2. – С. 49–63.
- Краев, Н. В.** Прекращение права пользования животным миром: основания, порядок, судебная практика / Н. В. Краев // Вестник охотника и рыболова : массовый ежемесячник Российской Федерации. – 2005. – № 4. – С. 10–13.

Матвейчук, С. П. Корпоративный монополизм удостоверения права на охоту: польская практика и всеевропейские последствия / С. П. Матвейчук // Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России : материалы науч.-практ. конф. / ВНИИОЗ, РАСХН [и др.]. – М., 2005. – Разд. 1 : Современное состояние и проблемы развития охотничьего хозяйства. – С. 62–65.

Краев Николай Васильевич, зав. отделом «Хозяйство и право» ВНИИОЗ, к.ю.н., e-mail: kraev@vniiozxp.kirov.ru

Матвейчук Сергей Павлович, с.н.с. отдела «Хозяйство и право», e-mail: spm-aw@yandex.ru; spm@od.kirov.ru